

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмайлова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Бехзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO‘NIKMAALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Dilnoza Sultonova

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti
Mustaqil izlanuvchisi (PhD)

TALABALARDA IJTIMOY FAOLLIK KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796964>

ANNOTATSIYA

Talabalarining ijtimoiy faolligi ular o'qiydigan, ishlaydigan, hayot tajribasini egallaydigan ta'lim jamoalarining ijtimoiy faolligi bilan bog'liq. Yoshlar faolligini oshirish ularning ijtimoiylashuv jarayonini shakllantirishda ularga xos sub'ektilikning turli shakllarini faollashtirib, shaxslilik xususiyatlarining rivojlanishiga sharoit yaratishi kasbiy bilimlarini oshirish imkoniyatini ta'minlaydi. Maqolada yoshlar faolligini oshirishda o'zaro hamkorlikdagi faoliyati ularning kasbiy qiziqishlarini shakllanishidagi to'siqlarni bartaraf eta olishlarida o'zini o'zi rivojlantirish sharoiti sifatida namoyon bo'lishi tadqiq etilgan. Muallif tomondan talabalar orasida nazariy jihatdan egallangan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish natijasida shakllanadigan faollik borasida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, bilim, ijtimoiy, faol, psixologik, ong, individual, jamiyat taraqqiyoti.

Дилноза Султанова

Независимый исследователь (PhD)
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

Социальная активность учащихся связана с социальной активностью образовательных сообществ, в которых они учатся, работают, приобретают жизненный опыт. Повышение активности молодежи обеспечивает возможность повышения ее профессиональных знаний путем активизации различных форм субъективности, присущих им в формировании процесса социализации, создания условий для развития личностных качеств. В статье исследовано, как совместная деятельность молодых людей в повышении их активности проявляется как условие саморазвития в их способности преодолевать барьеры в формировании профессиональных интересов. С авторской стороны была проведена обратная связь между учащимися об активности, которая формируется в результате применения теоретически полученных знаний на практике.

Ключевые слова: молодежь, знания, социальное, активное, психологическое, сознание, индивидуальное, развитие общества.

Dilnoza SultanovaDepartment of Sociology of the Mirzo Ulugbek
National University of Uzbekistan,
Independent Researcher (PhD)**IMPORTANT FACTORS OF ACTIVE SKILLS FORMATION AMONG STUDENTS****ANNOTATION**

The social activity of students is associated with the social activity of educational communities in which they study, work, and gain life experience. Increasing the activity of young people provides an opportunity to increase their professional knowledge by activating various forms of subjectivity inherent in them in the formation of the process of socialization, creating conditions for the development of personal qualities. The article examines how the joint activity of young people in increasing their activity manifests itself as a condition for self-development in their ability to overcome barriers in the formation of professional interests. From the author's side, feedback was conducted between students about the activity that is formed as a result of applying theoretically acquired knowledge in practice.

Keywords: youth, knowledge, social, active, psychological, consciousness, individual, development of society.

KIRISH. Dunyoda oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy faolligini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish, ularning ijtimoiy tashabbuskorligini qo'llab quvvatlashga doir yangi pedagogik vositalarni ishlab chiqish, ijtimoiy-madaniy va kommunikativ faoliyatni samarali tashkil etish malakalarini rivojlantirishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ijtimoiy faollikni rivojlantirishning asosiy omillari sifatida talabalarda axloqiy-estetik dunyoqarash va siyosiy ijtimoiylashuvni qaror toptirish alohida e'tirof qaratilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy faollikning pedagogik mexanizmlari sifatida talabalar axloqiy, kasbiy va kommunikativ tayyorgarligining ma'naviy-madaniy asoslari, taraqqiyot g'oyalariiga ongli munosabati, texnokratik fikrlashini rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Respublikamizda oliy ta'lim mazmuni va kadrlar tayyorlash jarayonlarini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, talabalarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ma'naviy-ma'rifiy ishlarning muhim yo'nalishi sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga talabalarining bo'lajak kasbiy faoliyatning ijtimoiy ahamiyatini to'liq anglanishiga erishish, ijtimoiy talab va majburiyatlarga mas'uliyatni munosabatni qaror toptirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, yaratilayotgan imkoniyatlar ularning o'z ustida ishlashi, tinmay izlanish olib borishi va yangiliklarni tez o'zlashtirishi hamda zamon talablari darajasida bilim olishlari uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi. Ma'lumki, mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichida oddiydan-murakkabga, eskilikdan-yangilikka qarab harakat qiluvchi, yangicha fikrlaydigan, ijodiy tafakkur va qobiliyatga ega bo'lgan ijtimoiy faol yoshlarni, mutaxassislarni tarbiyalashga alohida yondashilmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonida Mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etishdek ulug' maqsadga erishish yo'lida asosiy tayanchimiz bo'lgan azmu shijoatli yoshlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga barcha sohalarda o'z iqtidori va salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratib berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Ayniqsa, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim muassasalarini tamomlab, mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan yigit-qizlarni munosib ish va daromad manbai bilan ta'minlash, ularga zamonaviy kasb-hunarlar, IT-texnologiyalarni o'rgatish, tadbirkorlikka keng jalb etish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligi qo'yilgan [2].

METODOLOGIYA.

Universitetda ijtimoiy faollikni rivojlantirish ta'lim va tarbiyaning birligini, o'quv jarayoni va o'quv jarayonidan tashqarida uyg'un aloqani talab qiladi. O'quv jarayonida talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning quyidagi usullaridan foydalanish mumkin: rolli o'yinlar, munozaralar o'quv materialining muammoli taqdimoti, "muvaffaqiyat holati" usuli, munozaralar, ishontirish. Ular talabani subyektiv pozitsiyasini aktuallashtirishga va motivatsion komponentni rivojlantirishga imkon beradi.

ASOSIY QISM

Ushbu maqolada nazariy jihatdan egallangan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish natijasida shakllanadigan faollik borasida fikr-mulohaza yuritishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Ijtimoiy faollik shaxs faoliyatining muhim tomonlaridan biridir. U shaxsning jamiyat va jamoa ishlaridagi ishtirokida namoyon bo'ladi, ma'lum darajada siyosiy va axloqiy o'zlikni anglashga asoslanadi. Ijtimoiy faollikni tarbiyalash – bu nafaqat jamoat ishlarida ishtirok etish darajasining oshishi, balki yoshlarning axloqiy yo'nalganligini aniqlovchi motivlarning shakllanishi hamdir. Ijtimoiy faollik murakkab jarayon bo'lib, insonda birdaniga vujudga kelmaydi. Olib borilgan tadqiqotlar talaba shaxsida ijtimoiy faollik shakllanishi uning ushbu kasbni tanlagan davriga to'g'ri kelishini ko'rsatdi. Bu holatni boshqa kasblar misolida ham aytish mumkin. Shu asosda aytish mumkinki, kasbiy faoliyatida intiluvchanlik pozitsiyasida tura oladigan talabaga ijtimoiy faol talaba deyiladi. Pozitsiya deganda shaxs (ayni paytda mutaxasss)ning faol o'rni, maydoni, muayyan holati va vaziyatiga ega bo'la olishi tushuniladi. Aksariyat holda bola oilasida ota-onasiga, o'zidan kattalarga, o'qituvchisiga, albatta, taqlid qila boshlaydi. Ijtimoiy faollikka undovchi "motiv" talabani shaxsiy istagi, qiziqish va kelajak orzu-niyatlarini, kasbiga qiziqishi yo'lidagi maqsadini belgilovchi omil vazifasini o'tashi mumkin. Talabani o'quv-biluv jarayonidagi faolligi uning kasbiga bo'lgan qiziqishi yo'lidagi maqsadini yanada oydinlashtirishini ko'rsatdi [3, - B.79-82]. Bu jarayon intizom, tashkilotchilik va mas'uliyatning past darajasi hukm surgan jamoalarda to'xtab qolishi mumkin. Boshqa tomondan, o'quvchilarning faolligi rivojlanishining muvaffaqiyati ularning har birining individual fazilatlariga va shaxsiy intilishlari motivatsiyasiga bog'liq. Ijtimoiy faollikni shakllantirish jarayonini motivatsiyasiz tasavvur etish qiyin. Albatta, mazkur jarayonni tadqiq qilishda motivatsion yondashuv samarali hisoblanadi [4]. Motivatsion yondashuv ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega bo'lib, uning nazariy ahamiyati shunda ko'rinadiki, o'quvchini o'qishga jalb qilishning, samarali ta'lim berishning psixologik mexanizmlarini, o'ziga xosliklarini o'rganishga qaratilsa, amaliy ahamiyati esa nazariy bilimlarga asoslangan holda o'quvchilarda ijobiy motivlarni shakllantirish va rivojlantirishni nazarda tutadi. Demak, motivatsion yondashuv o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishda uhim omil bo'lib xizmat qiladi. Talabalarning ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida motivlashtirish ularda ijtimoiy faollik tushunchasining mazmun-mohiyati, ahamiyati va zaruriyati, insonparvarlik, mehnatsevarlik, fidoyilik, xalqi va millatiga munosib farzand bo'lib shakllanishga, sadoqat va e'tiqod, irodaviylik, erkinlik va bag'rikenglik, rostgo'ylik kabi qadriyatlarni e'zozlashga o'rgatish kabi tushunchalarni o'zlashtirish va ularda mazkur tushunchalarni o'rganish uchun qiziqishlarni vujudga keltiruvchi ijobiy motivlarni shakllantirish muhim sanalib, ular o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirishga va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shunday ekan, motiv o'zi nima? Motiv deganda nimani tushunish mumkin? Ijtimoiy faollikni shakllantirishda qaysi motivlar muhim ahamiyat kasb etadi? Talabalarda motivlar oldindan shakllangan bo'lishi mumkinmi? Motivlarning qanday turlari mavjud? Motiv – bu insonning xulq-atvorini ichki psixologik boshqarish bo'lib, yo'naltirilganlikni, tashkil qilinganlik, qo'llab-quvvatlanganlikni o'z ichiga oladi. Motiv tushunchasi adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. A.Maslou motivni ehtiyoj, qiziqish bilan bog'lasa, A.N.Leontev motivni ehtiyojlarni qanoatlantirishga xizmat qiladi va inson faoliyatini yo'naltiradigan va uni qo'zg'atadigan obyektivlik deb qaraydi. L.I.Bojovich esa, motivni nafaqat tashqi obyektiv omillar, balki tasavvurlar, g'oyalar, his-tuyg'ular, bir so'z bilan aytganda, ichki subyektiv omillar ko'rinishi deya ta'rif beradi. Shuningdek, bir guruh olimlar D.Gilford, B.R.Xilgard, K.Obuxovskiy, A.Levitskiy, P.I.Ivanovlar motivni faollikni boshlovchi va uni qo'llab-quvvatlab turuvchi omil, shaxsni muayyan bir xatti-harakatga undovchi, zaruratni his qilinishi, u ichimizda maqsadni qo'yishga qo'zg'atadi va xatti-harakatni amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni qabul qilishga olib keladi, deb ta'kidlaydi [5, - B.149-150].

Yuqorida keltirilgan olimlarning motiv haqidagi fikr va mulohazalariga to'xtaladigan bo'lsak, ular shaxsni xatti-harakatga keltiruvchi, turtki bo'lib xizmat qiluvchi, ularning maqsadi, qiziqishi, orzu-istagi, niyati, intilishi, manfaati, ehtiyoji va e'tiqodlarini motiv deb qaraydi. Ayrim olimlar motivni jarayon sifatida qarab, insonlarni xatti harakatga keltiruvchi, ya'ni ularga ta'sir ko'rsatuvchi omillar deb hisoblaydi. Demak, motiv psixologik adabiyotlarda insonni ma'lum xatti-harakatlarni amalga oshirishga undaydigan, yo'naltirilgan harakat yoki qo'zg'atadigan kuchquvvat deb keltirilgan.

Y.P.Ilning fikriga ko'ra, motiv – odamni muayyan xatti-harakatlarga undaydigan bosh sabab. Odamni faoliyatga undovchi asosiy sabab uning ehtiyojlaridir. Binobarin, ehtiyojlarning turiga qarab motivlar ham har xil bo'ladi. Psixologiyada motivlar ikkita katta kategoriyaga bo'linadi: tabiiy motivlar hamda ma'naviy motivlar. Motivlar ularning mazmunini aks ettirish shakliga qarab ham bir biridan farq qiladi: hissiyot, tasavvur, fikr, tushuncha, g'oya, ma'naviy ideal va boshqa motivlar. Ba'zi hollarda motiv alohida harakatlarga undab, bu harakatning maqsadi bilan bevosita mos keladi. Ko'pincha, murakkab faoliyatda motiv harakat maqsadiga bevosita mos kelmay, muayyan maqsadni amalga oshirish uchun bir qancha harakatlarni bajarishga to'g'ri keladi. Shuning uchun faoliyat predmeti motiv harakatining o'zidir. Haqiqatda, motivlar faollashgan, maqsadga qaratilgan, faqat xayolda amalga oshuvchi yoki idrok qilingan bo'lishi mumkin. Asosan, bularning zaminida u yoki bu ehtiyojlar turadi. Talabalarda ijtimoiy faollikni shakllantirishga tayyorlashda motivlar o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ularda ijtimoiy faollikning shakllanishi va rivojlanishi ta'lim tarbiya jarayoni samaradorligiga bog'liq bo'lib, mazkur jarayonlarning muvaffaqiyati o'quv faoliyatining natijaviyligini ifodalaydi. Talabalarda ijtimoiy faollikni shakllantirishga tayyorlashga ta'sir ko'rsatuvchi motivlarni o'rganish o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, bunday motivlarni o'quv motivlari deb ham aytish o'rinlidir. O'quv faoliyatlari har xil bo'lishi mumkin, ammo asosiy motiv bo'lib (maxsus) o'rganishga qiziqishi hisoblanadi. O'quv faoliyatining asosiy vazifasi o'quvchining ilmiy nazariyalari asosida mustaqil fikr yuritilgan o'rgatish hisoblanadi [6].

Ta'lim olishga, kasb-hunar egallashga undovchi motivlar haqida fikr yuritilganda Abu Rayhon Beruniyning ilm olish haqidagi fikrlarini keltirish asosida o'quvchilarda intilish va qiziqish, ehtiyoj kabi o'quv motivlarining ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytish mumkin. Mutafakkirning ta'kidlashicha, bilim olish va insoniyat yaratgan bilimlarni egallash uchun o'quvchida intilish va qiziqish bo'lishi kerak. Ilm olishning muhim yo'llaridan biri kishi o'zini hammaga do'st tutishi va yaxshilik qila bilish darajasiga yetkazishdan boshlanadi. U ilm olish uchun dastlab axloqiy poklikni talab qiladi. Shuningdek, ta'lim bilan tarbiyaning bir butunligini ko'rsatadi, faqat shu birlikka amal qilgan shogirdlargina kamolat sari intiladi, deb ishontiradi. A.Fayzullayev motivlashtirish jarayonini besh bosqichga bo'lib o'rganadi. Birinchi bosqich – xatti-harakatlarning vujudga kelishi va anglanishi. Xatti harakatlarning to'liq anglanishi harakat qanday vosita ta'sirida amalga oshganligini anglash hamda mazkur harakatni amalga oshirishning usullari va natijalarini oldindan aniqlash orqali belgilanadi. Ikkinchi bosqich – motivlarning qabul qilinishi bo'lib, bu xatti-harakatlarni ichki motivlar asosida amalga oshirishni ifodalaydi. Bu bosqichda inson o'zining axloqiy prinsiplari va qadriyatlarini tahlil qilib, vujudga kelgan ehtiyoj, mayl va uning uchun qanchalar muhimligi va ularni qondirish zaruriyati to'g'risida qaror qabul qiladi. Uchinchi bosqich – bu motivning amalga oshirilish bosqichi bo'lib, mazkur jarayonda vaziyatlarga ko'ra motivlarning mazmuni o'zgarishi mumkin. To'rtinchi bosqich – motivning mustahkamlanish bosqichi bo'lib, bu bosqich natijasida motiv xarakter belgisiga aylanadi. Beshinchi bosqich – xatti-harakatlarning faollashuv jarayoni bo'lib, mazkur jarayonda mustahkamlangan motiv(xarakter)ning ma'lum bir xususiyati anglangan yoki anglanmagan holda maydonga chiqadi. Demak, motivlashtirish ma'lum bir ehtiyojlardan kelib chiqib, talabalar faoliyatini psixologik ta'sir etish yo'llari bilan yo'naltirish maqsadga muvofiq. Tadqiqotlar jarayonida talabalarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirishda motivatsiya va motivlashtirishning o'rni, ahamiyati hamda uning o'ziga xos xususiyatlaridan keng foydalanildi [7].

Talabaning ijtimoiy faolligini shakllantirishda zamonaviy universitetlarning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biridir. Uni hal qilish uchun butun ta'lim jamoasining maqsadli o'zaro ta'siri zarur. Ijtimoiy faollik-bu o'zini va jamiyatni o'zgartirib, ijtimoiy foydali faoliyatda ishtirok etishga tayyorlikdan iborat bo'lgan shaxsning dinamik xususiyati. Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida

ham barkamol shaxsni tarbiyalash dolzarb muammo bo' lib kelgan. O'zbek xalqi yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashda boy tarixiy tajribaga ega. Bu tajribani o'rganish va mazkur tajribadan zamon tarablariga muvofiq barkamol shaxsni shakllantirishda samarali foydalanish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Sharq mutafakkirlarning asarlarida yosh avlodda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, ularni barkamol shaxs bo' lib voyaga yetkazishga oid pedagogik g'oyalar, barkamol shaxs tarbiyasining mazmun, shakl va metodlari o'z aksini topgan bo' lib, ular bugungi kunda ham muhim pedagogik qiymatga ega. Ushbu asarlarda inson tafakkurini rivojlantirish, aqliy-axloqiy yetuklik va jismoniy barkamollik, estetik madaniyatni shakllantirish masalalari ham ilmiy, ham amaliy jihatdan o'z yechimiga ega bo'lgan. Asrlar davomida yosh avlod tarbiyasini muvaffaqiyatli tashkil etishda qo'llanib kelinayotgan pandnomalardan biri Unsurul-Maoliy Kaykovusning "Qobusnoma" asaridir. "Qobusnoma" boshidan oxirigacha pand-nasihatdan iborat asar. Ayniqsa, sakkizinchi bob "Anushiravon pandlarini yod olmoq zikrida" bobi bunga yaqqon misoldir. Pand-nasihat qiyosiy taqqoslash tahlili orqali olib boriladi. Kaykovus "Qobusnoma" asarida barkamol inson (shaxs) tarbiyasi haqidagi qarashlarni bayon etar ekan, ayniqsa, jismoniy tarbiyani tashkil etish masalasiga katta e'tibor beradi. Buni asarning "SHikorga chiqmoq zikrida", "Chavgon o'ynamoq zikrida", "Sipohsolarlik shartlari va odatlari zikrida" kabi boblarida ko'rish mumkin. Ularda mutafakkir barkamol inson (shaxs) avvalo sog'lom bo'lishi zarurligini, shuningdek, bilimlarni o'zlashtirishda mushohada yuritish, fikrni dalillar asosida ifodalash lozimligini alohida uqtiradi. Xususan, asarning "Ilm talabi va qozichilik zikrida" bobida quyidagilar alohida ta'kidlanadi: Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy o'qituvchilarni talabchan va o'z kasbining bilimdoni bo'lishga undagan, tarbiya masalasiga jiddiy e'tibor bergan [8, - B.166-169].

Mutafakkirning fikricha, bilim olishda uzluksizlik ma'qullab, bilim beruvchi ustoz – murabbiylarning o'zlari ham ma'lumotli, o'qitish usullarini chuqur egallagan bo'lishlarini talab etadi. Johil, mutaasib, nodon domlarni qoralab, o'qituvchi mehnatining og'irligini alohida ta'kidlaydi. Madrasa mudarrislarining fozil, dono, kamtar, ma'naviy pok insonlar bo'lishini istaydi va shunday bo'lishi uchun kurashadi Mashhur mutafakkirlar inson aqliy qobiliyatini, ilmiy quvvatini, iste'dodini takomillashtirish uchun o'zida zukkolik, fahm tezligi, zehn o'tkirligi, bilimlarni tez egallash, qo'yilgan muammoni tez anglash, ilgari his etgan va tasavvur qilgan barcha narsalarni esda saqlash, xotira kabilarni rivojlantirishi lozimligiga alohida urg'u berib o'tganlar.

Ta'lim-tarbiya samaradorligiga erishish maqsadida maktab va madrasalarda ana shu talablarga rioya etilgan, talabalarda yuqorida ta'kidlab o'tilgan jihatlarni tarbiyalash uchun "Tarbiyai fikriya", "Tarbiyai tafakkuriya", "Tarbiyai ixlosiya" kabi metodlar qo'llanilgan, ular talabalarni fikrlashga o'rgatib, tafakkurlarini rivojlantirib, bilimlarni egallashga bo'lgan qiziqishlarini oshirgan. Shuningdek, tafakkurni rivojlantirishda samarali bo'lgan ilmiy munozara, sharhli o'rganish, muammolarni hal etish, kuzatish, savol-javob, bilimlarni sinash, ko'rgazmali tajriba kabi uslublar qo'llanilgan. Iqtidorli bolalarga beriladigan bilimlar hajmi ko'paytirilib, ularning adabiyotlar bilan mustaqil shug'ullanishiga ko'proq e'tibor berilgan. Iqtidorli talabalar maktab yoki madrasalarda talab etiladigan bilim hajmini o'zlashtirib, ma'lum sinovdan o'tgach, o'qishni muddatidan oldin bitirish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Har bir o'qituvchi talabalarga umumiy bilimlarni berish bilan bir qatorda, ularni san'at va muammoli masalalarni yechish sirlari bilan ham tanishtirib borganlar O'tmishda muallimlar va madrasa mudarrisleri ko'proq muhokama va munozaralar uyushtirib, matnni sharhli-izohli o'rganish metodlariga katta e'tibor qaratganlar. Talabalarda zehnni tarbiyalash, ularning bilimlarini mustahkamlash, tafakkur qobiliyatlarini mustahkamlash, ma'lumotlarni uzoq vaqt esda saqlab qolishlariga erishish maqsadida chiston (topishmoq)larni yechish, muvashshahlar yozish, o'rganilayotgan muammoni sharhlash va izohlash kabi usullardan foydalanilgan. Bu usullar talabalarni rag'batlantirgan, o'qishga, ilm olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirgan. Chunonchi, mashhur shoira va mohir muallima Uvaysiy (Jahon otin) o'zi tashkil qilgan darslarda qizlarning zehnni tarbiyalashda chistonlardan samarali foydalangan [9, - P.465-469].

Olimlar B.G.Ananov, A.N.Leontev, L.S.Vigotskiylarning fikrlariga tayangan holda o'qituvchi shaxsi tarbiya va ijtimoiylashuv sharoitida shakllanadi, degan xulosaga keladi. Tadqiqotda bo'lajak o'qituvchini yaxlit shaxs sifatida rivojlantirishning pedagogik asoslari ishlab chiqilib, ular

quyidagilardan iborat deb ko'rsatiladi: rag'batlantirish (motivatsiya); - yaxlit shaxsni shakllantirish mezonlarini aniqlash; - pedagogik tizimga ega bo'lish; - shaxsni shakllantirish mazmuni, bosqichlari, jihatlari, unga qo'yiladigan talablar; - pedagogik jarayon; - talabalarning shaxslik-kasbiy yo'nalishi; - talabalarga qo'yiladigan talablar; - kommunikativ vositalar va ularga qo'yiladigan talablar. Tadqiqotchilarning fikrlariga tayanib shuni ta'kidlash lozimki, talabalarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishda quyidagi talablarga rioya etish muhimdir: - yoshlarning bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirish; - ta'lim jarayonida talabalar faoliyatini pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etish; - talaba-yoshlarning har biriga individual yoshdashish; - pedagogik nazokatni shakllantirish; - kasb-hunarga tayyorlash; - noqulay vaziyatlardan to'g'ri yo'l topib chiqib keta olish qobiliyatiga ega bo'lishlariga erishish; - ijtimoiy faollik, fuqarolik rolini shakllantirish va hokazolar.

Yuqoridagi talablarni amalga oshirishda barkamol shaxsni shakllantirishga hizmat qiluvchi quyidagi mezonlar asos bo'lib xizmat qiladi. Barkamol shaxsni shakllantirish mezonlar: - shaxsni aqliy, ma'naviy-axloqiy, hissiy-estetik, jismoniy rivojlantirish; - ijodiy imkoniyatlarini namoyon etishga yo'llash; - insonparvarlik munosabatlarini shakllantirish; - yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsning individual o'ziga xosligini namoyon etishga sharoit yaratish; - fuqarolik nuqtai nazarining tarkib topishiga erishish; - hayotga, mehnatga, ijtimoiy ijodkorlikka tayyorlash; - o'z-o'zini boshqarish, demokratik tamoyillarni anglash, Vatani va xalq oldida o'zmas'uliyati va burchini his etish. Barkamol shaxsni axloqiy tarbiyalashda, avvalo, jamiyat talabiga mos holda axloqiy tushunchalar, qoidalar, his-tuyg'ular, e'tiqod va xulqiga doir ko'nikmalar va malakalarni shakllantirish muhim vazifa sanaladi. Ma'naviyatli inson bilimli, kasb-hunar egasi, Vatanning sodiq fuqarosidir. U o'z davlati qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, o'z yurtidan g'ururlana oladigan, o'z Vatani boyliklarini saqlash bilan birga uni yanada boyitadigan, go'zalliklaridan bahramand bo'ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadi, xalq boyligini avaylab asraydi. Axloq esa shaxsning xatti-harakatlari, yurish turishi, turmush tarzi, hayot kechirish tamoyillari, qoidalari, ijtimoiy munosabatlar mazmunini ifodalaydi. Axloq ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat ma'naviy-ruhiy hayotida o'ziga xos o'rin tutadi. U jamiyat tomonidan tan olingan tartib-qoidalar bo'lib, kishilarning xatti-harakatlarini tartibga soladigan tamoyil sanaladi [10].

E. M. Xarlamova ta'lim jarayonida ijtimoiy faollikni rivojlantirishga ta'sir qilishning quyidagi usullarini aniqlaydi:

- interaktiv: o'quv jarayoni sub'ektlarining o'zaro ta'sirini tashkil etishga ta'siri orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi o'zaro ta'sir turiga, tarkibiga, o'zaro ta'sirning tashkiliy shakllariga, o'zaro aloqada bo'lgan shaxslar doirasining kengligiga va boshqalarga ta'sir qiladi. talabalarning o'zini o'zi boshqarish va ijtimoiy sheriklikda ishtirok etish imkoniyatini yaratadi;

- sezgir: o'quv jarayoni sub'ektlarining hissiy holatiga ta'sir qilish orqali amalga oshiriladi. Ijobiy his-tuyg'ular ichki faoliyat va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantiradi. O'qituvchi ijobiy his-tuyg'ularni rivojlantirishga asoslangan usullardan foydalanadi: rag'batlantirish usuli, muvaffaqiyat holatini yaratish usuli, istiqbolli chiziqlar usuli, ijobiy misol usuli va boshqalar.

Talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning shakllaridan biri bu ijtimoiy-pedagogik loyihalarni modellashtirish va amalga oshirishdir. Loyiha usulining mohiyati har qanday faoliyat rejasini ishlab chiqish va amalga oshirishdan iborat bo'lib, uning amalga oshirilishi kelajakdagi kerakli sharoitlarni yaratish orqali oldindan rejalashtirilgan natijaga erishishni ta'minlaydi.

Loyiha usulining asosiy xususiyatlari (E. S. Polat, P. S. Lerner):

- talabaning shaxsiy rivojlanishiga va u uchun muhim, professional yo'naltirilgan faoliyatga e'tibor qaratish;

- loyiha ustida ishlashning individual sur'ati;

- aqliy va fiziologik funksiyalarning muvozanatli rivojlanishiga hissa qo'shadigan murakkablik;

- asosiy bilimlarni chuqurroq va ongli ravishda o'zlashtirishga va kerak bo'lganda ularni kengaytirishga yordam beradigan turli vaziyatlarda bilimlar yukidan foydalanishning ko'p qirraliligi;

- taqdimot, hisobot, dars loyihasi va boshqalar shaklida ma'lum bir yakuniy mahsulotning mavjudligi.

Ijtimoiy faollikni rivojlantirishning yana bir samarali vositasi bu ta'lim muassasasida o'zini o'zi boshqarishni tashkil etishdir.

Talabalar o'zini o'zi boshqarish-bu talabalarning ta'lim, o'qitish, dam olishni tashkil etish, shuningdek, talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan talabalarning ijodiy, mustaqil ijtimoiy faoliyatining maxsus shakli. Talabalarning o'zini o'zi boshqarishida ishtirok etish – bu faoliyatning maxsus turi bo'lib, uni amalga oshirishda talabalarning kasbiy va ijodiy qobiliyatlari va shaxsiy fazilatlarini namoyon bo'ladi va rivojlanadi [11, -P.37-43].

Talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish jarayonida ularni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Bu talabalarga o'z nuqtai nazarini ifoda etish imkoniyatini beradi, o'z taqdirini o'zi belgilashga yordam beradi, o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradi, o'z mutaxassisligiga ijodiy munosabatni shakllantiradi.

Talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish muammosining ba'zi tadqiqotchilari talabalarning bo'sh vaqtlariga e'tibor berishadi. Ijodiy tashkil etilgan bo'sh vaqt faoliyati shaxsni yuksaltiradi va yangi bosqichga ko'taradi – axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni iste'molchidan tortib, ularning yaratuvchisigacha bo'sh vaqt davomida ko'plab talabalar yanada ochiq, faol, o'ziga ishongan bo'lib, o'zlarini isbotlashga intilishadi. Bo'sh vaqt davomida talaba uchun o'ziga nisbatan hurmatli munosabatni shakllantirish ancha osonlashadi, hatto shaxsiy kamchiliklarni ham bo'sh vaqt orqali bartaraf etish mumkin.

Bo'sh vaqt va madaniy dam olishni tashkil etishning aniq tizimi nafaqat jamoada barqaror iqlimni saqlash, salomatlikni mustahkamlash, balki yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi binobarin, ijtimoiy faollikni rivojlantirish talabalarning uyushgan bo'sh vaqtlari orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Ijtimoiy faollikni rivojlantirishning mashhur va samarali shakllari tanlovlar, festivallar, olimpiadalar, bayramlarni tashkil etish va o'tkazish, stendlarni loyihalash, talabalar gazetalarini nashr etish, tematik kechalar, jismoniy tarbiya, kasbga yo'naltirish, ommaviy axborot vositalarini tahlil qilish va boshqalar.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatning "barqaror shaxsiy ahamiyatga ega pozitsiyaga ega bo'lgan, murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyatni erkin boshqaradigan, maqsadga muvofiq qaror qabul qila oladigan va natijaga erisha oladigan, boshqalarning huquqlari va erkinliklariga putur etkazmasdan o'z harakatlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan" ijtimoiy faol a'zolarga bo'lgan ehtiyoji shaxsning ijtimoiy faolligini shakllantirish zarurligiga olib keladi.

Barkamol shaxs individ – shaxs – inson tizimida o'z dunyoqarashi, nuqtai nazariga ega bo'lish, o'z haq-huquqini hurmat qilishga o'rganish, shaxslik xislatlarini tushunish, shuningdek, o'z bilim, qobiliyat va ko'nikmalarini namoyon etib, o'z "Men"ini qaror toptirish asosida shakllanadi. Insonning shaxs sifatida rivojlanishi uning qiziqishlari, xarakteri, qobiliyati, aqliy rivojlanganligi, ehtiyojlari, mehnat faoliyatiga munosabati bilan belgilanadi. Insonda yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlar rivojlanib, uning ijtimoiy voqelikka, mehnatga, kishilarga, jamiyatga bo'lgan munosabati muayyan bosqichga yetgandagina u barkamol shaxs darajasiga ko'tariladi. Shuni alohida aytish kerakki, motivlashtirish jarayonida talaba ehtiyojlari yoki ularning umumiy manfaatlarini ifodalovchi ehtiyojlarni inobatga olish zarur, chunki motivlashtirish ehtiyojlarning qondirilishi asosida amalga oshiriladi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni ijtimoiy faollik ruhida tarbiyalash hozirgi kundagi asosiy vazifalardan hisoblanadi. Shunday qilib, talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish o'quv va darsdan tashqari jarayonlarning uyg'un kombinatsiyasi sharoitida amalga oshirilishi kerak. Auditoriyadagi mashg'ulotlar (loyiha faoliyati, rol o'ynash o'yinlari, munozaralar va boshqalar) o'zini va jamiyatni o'zgartirishga qaratilgan amaliy faoliyat bilan to'ldirilishi kerak (talabalar o'zini o'zi boshqarish tizimini tashkil etish, talabalar birlashmalari, turli aktsiyalar, tanlovlar va boshqalar).

Иктибослар/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. 13.07.2021 yildagi PF-6260-son/ <https://lex.uz/docs/-5512119>.
2. Usarov J. (2019). Using Teaching Methods for Development Student Competencies. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 15(1), 272-274
3. Usarov J. E. (2017). Formation Competence at Pupils as the Factor of Increase of Education’s Efficiency. *Theoretical & Applied Science*, 53(9), 79-82.
4. Elmurzaeva N. (2019). Organizational and Pedagogical Conditions of Improving Educational Work with Mentally Retarded Children in Republic of Uzbekistan. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
5. Tursunova N. Yoshlarning ijtimoiy faolligi: tushuncha va fazilatları. “Ijtimoiy fikr”. 2004. 3-son. 149-150 b.
6. Mirzaxo‘jayeva Dilrabo To‘lqin Qizi. Talabalarning ijtimoiy faolliklarini shakllantirish omillari, mezonlari. *PEDAGOGS international research journal*. March-2022.
7. Raxmanova M.Q. Oliy ta‘lim muassasasi talabalarida ijtimoiy faollik ko‘nikmalarini shakllantirishning muhim omillari // "Science and Education" *Scientific Journal*. December 2020;
8. Айдаров, Е. Б. (2020). Ўқувчи-ёшларга табиий хуудларни муҳофаза қилиш орқали экологик тарбия бериш технологиялари // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. - Б.166-169.
9. Ravshanov, J. F. (2020). The importance of working with terms and concepts in teaching history. *JournalNX*, - P.465-469.
10. Avloniy Abdulla. *Turkiy guliston yohud ahloq*. – T.: O‘qituvchi, 1992. – 15 b.
11. Samarova, S. R. (2019). METHODS AND TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PUPILS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 37-43.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000